

PIKTOGRAFIK YOZUV YORDAMIDA MAKTABGACHA TAYYORLOV GURUH BOLALARINI YOZISH MALAKASINI SHAKLLANTIRISH

Xalilova Narqiza Isroil qizi
Navoiy davlat universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada piktografik yozuv yordamida maktabgacha tayyorlov guruhidagi bolalarning yozish malakasini shakllantirish jarayoni ko'rib chiqiladi. Maqolada piktografik yozuvning ta'lim jarayonidagi o'rni, uning bolalarning yozish ko'nikmalarini shakllantirishdagi afzalliklari va amaliyotda qo'llanilishi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Shuningdek, piktografik yozuv orqali bolalarning tasavvurlari, xotiralari va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan metodikalar ham muhokama qilinadi. Ushbu tadqiqot natijalari, maktabgacha ta'lim muassasalarida piktografik yozuvni qo'llash orqali bolalarning yozish malakalarini yanada samarali shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: piktografik yozuv, maktabgacha ta'lim, yozish malakasi, bolalar, ijodiy fikrlash.

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс формирования навыков письма у детей дошкольного возраста с использованием пиктографического письма. В статье представлена информация о роли пиктографического письма в образовательном процессе, его преимуществах в формировании навыков письма детей, а также о его практическом применении. Также обсуждаются методы, направленные на развитие детского воображения, памяти и творческих способностей посредством пиктографического письма. Результаты данного исследования помогают более эффективно формировать навыки письма у детей при использовании пиктографического письма в дошкольных образовательных учреждениях.

Ключевые слова: пиктографическое письмо, дошкольное образование, навыки письма, дети, творческое мышление.

Yosh avlodni har tamonlama yetuk shaxs qilib tarbiyalash jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan obyektiv zaruratdir.⁶⁴

Maktabgacha ta'lim davrida bolalarning yozish malakalarini shakllantirish, ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va ijodiy yondashuvlarini oshirish muhim ahamiyatga ega. Piktografik yozuv, ya'ni tasvirlar yordamida ma'lumotlarni ifodalash, bolalarga yozish jarayonini osonlashtirish va qiziqarli qilishda samarali vosita bo'lishi mumkin.

Piktografik yozuv — bu tasvirlar va belgilar yordamida fikrlarni ifodalash usuli. Bu usul bolalarga yangi tushunchalarni osonroq anglashga yordam beradi, chunki tasvirlar

⁶⁴ Sh.Shodmonova. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T., «Fan va texnologiya», 2008, 160 bet.

ko'pincha so'zlardan ko'ra aniqroq va tushunarliroq bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun piktografik yozuv, ularning tasavvurlarini kengaytirish va ijodiy fikrlashlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Piktografik yozuv yordamida yozish malakasini quyidagi usullar bilan shakllantirish mumkin:

1. Tasvirlar bilan tanishtirish. Bolalarga turli xil piktogrammalarni ko'rsatish va ularni tushuntirish orqali, ularning tasavvurlarini kengaytirish mumkin. Masalan, hayvonlar, mevalar yoki kundalik hayotdagi obyektlar tasvirlari yordamida bolalar yangi so'zlar va ularning ma'nolarini o'rganadilar.

2. Yozish jarayonini osonlashtirish: Piktografik yozuv yordamida bolalar yozish jarayonini osonroq va qiziqarliroq his qilishadi. Ular avval tasvirni chizish orqali o'z fikrlarini ifodalashni o'rganadilar, keyinchalik esa bu tasvirlarni so'zlar bilan bog'lashga harakat qiladilar.

3. Ijodiy faoliyatni rag'batlantirish. Piktografik yozuv bolalarning ijodiy faoliyatini rag'batlantiradi. Ular o'z tasavvurlarini ifodalash uchun yangi tasvirlar yaratishga harakat qilishadi, bu esa ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

4. O'yinlar va faoliyatlar. Piktografik yozuvni o'yinlar va faoliyatlar orqali o'rgatish, bolalarning qiziqishini oshiradi. Masalan,

Tasvirlarni topish o'yini: Bolalarga turli tasvirlar beriladi va ulardan har bir tasvirga mos keladigan so'z yoki iborani topishlari so'raladi. Bu o'yin bolalarning tasvirlarni tushunish va ularga asoslangan yozish malakalarini rivojlantiradi.

Piktogramma yaratish: Bolalar o'zlari uchun piktogrammalar yaratishlari mumkin. Masalan, ular o'z sevimli ovqatlari, hayvonlari yoki mashg'ulotlarini tasvirlashlari kerak. Bu faoliyat bolalarning ijodkorligini oshiradi va yozish malakalarini rivojlantiradi.

Piktografik hikoyalar: Bolalarga piktografik hikoyalar berish va ulardan hikoyani o'qib berishlarini so'rash. Bu faoliyat bolalarning tasvirlar orqali hikoya tuzish qobiliyatini rivojlantiradi.

Piktografik yozuvlar bilan kartochkalar tayyorlash: Bolalar piktografik yozuvlar yordamida kartochkalar tayyorlashlari mumkin. Masalan, har bir kartochkada bir tasvir va

uning ostida qisqa yozuv bo'lishi kerak. Bu faoliyat bolalarning yozish malakalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Piktografik yozuv yordamida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarining yozish malakasini shakllantirish, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va o'z fikrlarini ifodalashda yordam beradi. Bu usul bolalarga yozish jarayonini qiziqarli va osonlashtirish imkonini beradi, shuningdek, ularning tasavvurlarini kengaytiradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida piktografik yozuvni qo'llash, bolalarning ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Mavlonova R.A., To'raeva O.T., Xoliqberdiev U.M. Pedagogika. — T., «O'qituvchi». 2001.
2. Shodmonova Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. -T.:«Fan va texnologiya», 200,160 bet.
3. Sodiqova Sh. Maktabgacha pedagogika. -T.: «Fan va texnologiya», 2012,268 bet.
4. Юсупова П. Педагогика дошкольного образования. Т.: Учитель. 1993.